

Mejora de la calidad en el servicio de restaurante de comida tradicional mexicana

B. B. Villegas Malagón¹; L. A. Quiroz Granados²; J. J. Maldonado García¹, Y. E. Reyes Martínez¹, J.C. Pérez Mora¹

¹División de Ingeniería industrial, Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, Av. Ing. Carlos Rojas Gutiérrez 2120, Fracc. Valle de la herradura, C.P. 61100, Cd. Hidalgo Mich., México

²Departamento de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico de Zitácuaro, Av. Tecnológico 186, Manzanillos C.P. 61534, Zitácuaro, Michoacán, México

Área de participación: Ingeniería industrial

Resumen

Se aborda los factores que más influyen en la calidad de servicio al cliente en un restaurante de comida tradicional mexicana ubicado en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Se pretende que, mediante la mejora del servicio al cliente, la empresa logre diferenciarse de su competencia y desarrolle ventaja competitiva sostenible. En el presente estudio, se presentan los factores que influyen en la calidad del servicio al cliente, para de esta forma atender estos factores y así disminuir los niveles de insatisfacción de los clientes. Además, se busca optimizar tiempos, reducir costos, así como también hacer más con menos, por lo que esta investigación se sirve de algunas herramientas de la ingeniería industrial para mejorar la calidad del servicio y en el diseño de estrategias de mejora de calidad que permitan generar valor para el restaurante.

Palabras clave: Mejora de la calidad, Servicio al cliente, Servqual,

Abstract

The factors that most influence the quality of customer service in a traditional Mexican food restaurant located in Ciudad Hidalgo, Michoacán are addressed. It is intended that, by improving customer service, the company can differentiate itself from its competition and develop sustainable competitive advantage. In the present study, the factors that influence the quality of customer service are presented, in order to address these factors and thus reduce the levels of customer dissatisfaction. In addition, it seeks to optimize times, reduce costs, as well as do more with less, so this research uses some industrial engineering tools to improve service quality and in the design of quality improvement strategies that allow generate value for the restaurant.

Key words: Quality improvement, Customer service, Servqual.

Introducción

Desde tiempos remotos, el ser humano siempre ha buscado satisfacer sus necesidades mediante lo que produce. La competencia ha incrementado al grado que la calidad del producto ya no es suficiente. Es por ello que surge un nuevo enfoque en la venta del producto, que en la actualidad recibe el nombre de servicio al cliente. Hoy día, existen poderosas herramientas que nos permiten llegar de una manera más eficiente hacia nuestros clientes, de modo que se logre su fidelización (Chirinos, C., 2015).

Tanto el servicio como la calidad tienen sus orígenes desde la aparición del hombre sobre la tierra, con las necesidades básicas de alimentación, abrigo, seguridad, educación y vivienda y las primeras formas elementales de satisfacerlas que evolucionaron a lo largo del tiempo llegando a tener una gran importancia socioeconómica. La calidad en el servicio al cliente no es un tema reciente dentro de las empresas, ya que desde siempre los clientes han exigido el mejor trato y la mejor atención al adquirir un producto o servicio, seguido de la confiabilidad,

calidad, tiempos razonables, precios, y constante innovación por parte de las mismas, por lo cual cada una de las organizaciones se han visto a la tarea de buscar diversas alternativas para enriquecer dichas exigencias. Cada empresa debe darse a la tarea de conocer temas estratégicos sobre la calidad del servicio al cliente, para poder desempeñarla correctamente dentro de la misma y ampliar su cartera de clientes, gracias a la creación de una imagen óptima y seguido del aumento de recomendaciones, desarrollando un ambiente más confortable tanto para sus empleados, clientes actuales y futuros clientes (Peppard, J. y Rowland, P., 1995).

Durante los años sesenta, las empresas comenzaron a desarrollar un servicio de venta, es decir fue la época de los vendedores y las escuelas de venta. En los años setenta las empresas comienzan a tener conciencia de la importancia de los servicios postventa por lo que se comienza a trabajar los siete días de la semana. En los años ochenta surgen los servicios de excelencia, algunas empresas incorporaron consultores en busca de la calidad perdida.

Según Dominguez (2006), los atributos que más valoran los clientes de un restaurante son: el precio, el tiempo de atención, la localización, el ambiente y la calidad de la comida. En el mercado de los restaurantes, al igual que en otros mercados, la alternativa de modificar los precios para ajustar la oferta a la demanda, como una forma de racionar la demanda, tiende a ser más costosa que hacerlo mediante colas de espera. En los restaurantes, el tiempo de espera se encarga de ajustar el exceso de demanda hasta equilibrarlo con la oferta del servicio, racionando a los consumidores en vez de aumentar los precios.

Metodología

La presente investigación es de naturaleza cuantitativa porque se hace uso de diagramas estadísticos obtenidos de las encuestas aplicadas. Es de tipo descriptivo, explicativo y correlacional ya que se presentará el estado actual del sistema de atención al cliente y como el tipo de atención influye en la calidad del servicio.

Herramientas

El modelo Servqual es una técnica de investigación comercial, que permite realizar la medición de la calidad del servicio, conocer las expectativas de los clientes, y cómo ellos aprecian el servicio (Matsumoto, 2014). Dicho modelo considera la evaluación de cinco dimensiones: Elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía.

Se pretende mediante el uso de la herramienta Servqual, que contiene 22 reactivos, y la aplicación de una encuesta de identificación del cliente, determinar los factores que influyen en la calidad del servicio y después llevar a cabo la implementación de herramientas de ingeniería industrial como lo son 5'S, eventos Kaizen así como el uso de la herramienta Check list para en un futuro, volver a aplicar las encuestas de satisfacción para ver si mejoró la calidad del servicio mediante los resultados de satisfacción del cliente.

Población y cálculo de la muestra

Con base en datos proporcionados por la empresa, sobre el promedio de clientes que asisten diariamente, se tiene la cantidad de 25 personas, por ende, para fines prácticos de estudio se realizó una multiplicación obteniendo la cantidad de 175 clientes atendidos semanalmente.

Se implementó la fórmula para conocer el número de la muestra, a continuación, se presenta su desarrollo:

Formula:

$$n = \frac{S^2}{\frac{E^2}{Z^2} + \frac{S^2}{N}}$$

Donde:

n = Tamaño recomendado de la muestra

Z = Margen de confiabilidad

Para nivel de 95% de confianza: $Z = 1.96$

Para nivel de 99% de confianza: $Z = 2.58$

S = Desviación estándar de la población

N = Tamaño de la muestra

E = Error o diferencia permitida entre la media de la población. (5% Máximo)

Utilizando el tamaño de la población de clientes semanales que visitan el restaurante, y aplicando la fórmula con un nivel de confianza del 95%:

$$n = \frac{0.5^2}{\frac{0.05^2}{1.96^2} + \frac{0.5^2}{175}} = 121$$

Se obtuvo como resultado a analizar una cantidad de 121 clientes para las encuestas de satisfacción.

Resultados y discusión

Descripción del servicio

Con la finalidad de poder proponer estrategias de mejora al servicio proporcionado por el restaurante, se inició la descripción del servicio de manera gráfica mediante el siguiente flujograma.

Imagen 1. Flujograma de actividades del restaurante de comida tradicional mexicana.

Análisis de los resultados obtenidos

Se procedió al análisis de las dimensiones del modelo Servqual, para el cual se realizó un gráfico por cada una de ellas, con el fin de valorar las preguntas mejor y peor calificadas por los clientes e identificar oportunidad de mejora.

Gráfico 1. Se muestran los resultados referentes a los reactivos 1, 6, 11 y 16 respecto a los elementos tangibles de la empresa.

Esta dimensión contempla los enunciados:

1. La empresa tiene equipos de apariencia moderna.
2. Las instalaciones físicas de la empresa son visualmente atractivas.
3. Los empleados de la empresa tienen apariencia pulcra.
4. Los elementos materiales con el servicio de la empresa son visualmente atractivos.

Gráfico 2. Se muestran los resultados referentes a los reactivos 2, 3, 7, 12, y 17 respecto a la fiabilidad de la empresa.

Esta dimensión se compone de los enunciados:

1. Cuando la empresa se compromete a hacer algo en cierto tiempo, lo hace.
2. La empresa concluye el servicio en el tiempo prometido.
3. Cuando un cliente tiene un problema la empresa muestra un sincero interés en solucionarlo.
4. La empresa realiza bien el servicio a la primera vez.
5. La empresa no comete errores.

Gráfico 3. Se muestran los resultados referentes a los reactivos 4, 8, y 20 respecto a la capacidad de respuesta de la empresa.

Esta dimensión está conformada por los enunciados:

1. En la empresa los empleados siempre están dispuestos a ayudar a sus clientes.
2. En la empresa los empleados ofrecen un servicio rápido a sus clientes.
3. La empresa comunica a los clientes cuando concluirá la realización del servicio.

Gráfico 4. Se muestran los resultados referentes a los reactivos 5, 14, 18 y 21 respecto a la seguridad de la empresa.

Esta dimensión se conforma por 4 enunciados:

1. En la empresa los empleados siempre son amables con los clientes.
2. El comportamiento de los empleados en la empresa transmite confianza a los clientes.
3. Los clientes se sienten seguros en su relación con la empresa.
4. En la empresa los empleados tienen conocimiento suficiente para responder a las preguntas de los clientes.

Gráfico 5. Se muestran los resultados referentes a los reactivos 10, 13, 15, 19 y 22 respecto a la empatía de los trabajadores.

Son 5 los enunciados que componen esta dimensión:

1. La empresa da a sus clientes una atención individualizada.
2. La empresa tiene horario de trabajo conveniente para los clientes.
3. La empresa tiene empleados que ofrecen una atención personalizada a sus clientes.
4. La empresa se preocupa por los mejores intereses de los clientes.
5. Los empleados de la empresa comprenden las necesidades específicas de los clientes.

El grado de satisfacción de los clientes con respecto a la primera dimensión del Servqual referente a los elementos tangibles de la empresa es aceptable ya que ya que más del 60% de los clientes se encuentra satisfecho. En el aspecto de la fiabilidad los resultados son favorables ya que las encuestas arrojan que alrededor del 70% de los clientes está conforme. Referente a la capacidad de respuesta el resultado arrojado por las encuestas fue que más del 75% de los clientes está de acuerdo. En la siguiente dimensión el 80% de los clientes están satisfechos con seguridad que existe entre empleado y comensal. Referente a la empatía alrededor 80% de los clientes están conformes con este factor. Tomando en cuenta lo anterior se puede decir que en general el grado de satisfacción de los clientes referente al servicio, es considerado como aceptable.

Trabajo a futuro

Con la aplicación de herramientas como 5's, círculos de calidad, check list y el diseño de un flujograma de proceso adecuado, se mejorará el tiempo de atención de respuesta por parte de los empleados y la atención personalizada hacia los clientes, mejorando el grado de satisfacción.

Además de lo anterior, una vez implementados los cambios de mejora en el proceso de servicio y atención al cliente, se hace necesario una segunda medición del grado de satisfacción del cliente para verificar el incremento en la satisfacción y diseñar estrategias adecuadas incrementar el número de clientes y su fidelización.

Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos para las cinco dimensiones del modelo Servqual se determinó que la primera dimensión de este modelo referente a los factores de elementos tangibles influye en poca medida para la calidad de servicio, ya que no es un factor determinante en la atención directa entre comensal y empleado. Los resultados de la segunda dimensión referente a la fiabilidad arrojan que la mayor parte de las veces se realiza bien el servicio a la primera, siendo influyente el factor de cumplimiento del pedido en cierto tiempo dentro de la dimensión de fiabilidad.

En la tercera dimensión del modelo sobre la capacidad de respuesta del servicio, nos podemos dar cuenta que un factor importante es la disponibilidad de los empleados para atender a los clientes y el tiempo de respuesta de atención, en este caso el resultado de la encuesta resultó positiva pero no totalmente favorable, por lo que se debe ver por medio de cuáles herramientas se pueden aplicar para mejorar este factor y por ende la calidad del servicio. La siguiente dimensión es sobre la seguridad de los clientes con respecto a la relación empleado-comensal, aquí un factor importante e influyente es que los empleados sean amables con los clientes ya que, gracias a esto, en la parte de la encuesta donde se plantea si los clientes se sentían seguros a cerca de la relación con la empresa, hubo un resultado favorable. Por esto se considera que se debe de mantener e incluso mejorar la amabilidad con la que se trata al cliente. La última dimensión es la de empatía donde los factores más importantes son los de la atención personalizada e individualizada de los empleados hacia los clientes, estos aspectos salieron con resultados negativos por lo que se deben mejorar para incrementar la calidad del servicio en cuanto la empatía.

Finalmente, la mejora de la calidad en los servicios, es una labor metódica y constante. Para que se logre retener y atraer nuevos clientes no basta con brindar una atención adecuada, lo que se conoce como atención al cliente, sino que la mejora en los procesos mediante el rediseño o ajuste de los mismos, se convierte en elemento fundamental para elevar el grado de satisfacción de los consumidores y el logro de los objetivos de cualquier organización.

Referencias

1. Arangua, M. (2017). LAS "5S" Mejorando la calidad de vida en la organización. Recuperado el 27 de septiembre de 2017 de: <http://www.emb.cl/hsec/articulo.mvc?xid=31&edi=2>
2. Chirinos, C. (2015). Componentes de un modelo orientado a la satisfacción del cliente. [online]. Recuperado el 27 de septiembre de 2017. de: <https://www.gestiopolis.com/componentes-modelo-orientado-la-satisfaccion-del-cliente/#autores>.
3. Dominguez C., Humberto. (2006.) EL Servicio Invisible. Fundamento de un buen servicio al cliente. Universidad Sergio Arboleda.
4. Galindo, C.R, y Villaseñor, A. (2009) Manual de Lean Manufacturing; Guía básica. México: Limusa.
5. Gómez M, Acevedo J. (2007) La Logística Moderna en la Empresa Cuba La Habana.
6. Madison, (2016). La importancia de medir y controlar la satisfacción del cliente. Consultado 15 de abril (2017). Recuperado de: <http://www.madisonmk.com/es/blog/la-importancia-de-medir-y-controlar-la-satisfaccion-del-cliente>.
7. Matsumoto, N, R. (2014) Desarrollo del Modelo Servqual para la medición de la calidad del servicio en la empresa. Recuperado el 23 de Agosto de 2017 de: <http://www.redalyc.org/pdf/4259/425941264005.pdf>
8. Mira, J.J., Gómez, J. M. (S/A). Criterio, Indicador y Estándar. Universidad Miguel Hernández de Elche.
9. OHSAS 18001 (2007). Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. España, AENOR ediciones.
10. Peppard, J. y Rowland, P. (1995) The essence of business process re-engineering. Hemel Hempstead: Prentice Hall.
11. Sejzer, R. (2016). Calidad Total Como Filosofía de Mejora Continua. Consultado el 15 de Abril de 2017, de: <http://ctcalidad.blockspot.mx/2016/06/el-metodo-de-las-5s-Ekaizen-Check-list-una-sencilla-y.html?m=1>.